

INTEGRALLASHTIRILGAN MEXATRONIK MASHINALARNI LOYIHALASH

Tohirov Azamjon Ibrohim o'g'li

Andijon Mashinasozlik institute Tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6664451>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 15th June 2022

KEY WORDS

Integratsiya, agregat, interfeys, harakat dasturi, mexatron modul, blok-sxema, analog-raqamli o'zgartirgich.

ABSTRACT

Ushbu maqolada integrallashgan mexatronik tizimlarni mashinalarni loyihalash jarayonlarida foydalaniladigan oraliq o'zgartirgichlarni olib tashlash usullari va ularning abzalliklari, qo'llash jarayonida yuzaga keladigan muammolar hamda ularni bartaraf etish usullari haqida bayon qilinadi.

Kirish

Mexatronika integrallashgan agregatlarini loyihalashda integrallashtirishning turli usullari ishlab chiqilgan. Ushbu maqolada oraliq o'zgartirgich va interfeyslarni olib tashlash usuli haqida so'z boradi. Bu usullarni o'zini alohida yoki ular loyihalashning turli bosqichida qo'llanilgani uchun boshqa usul bilan birgalikda ishlatish mumkin. Albatta mexatronikada sinergiya juda keng qo'llaniladi. Sinergiyaning qo'llanishi mexatron modullarni jadal rivojlanishi va ko'plab sohalarga kirib borishiga xizmat qiladi. Quyida mexatronika tizimlarini loyihalashda oraliq o'zgartirgich va interfeyslarni olib tashlash usullarini ko'rib chiqamiz.

Asosiy qism

Oraliq o'zgartirgich va interfeyslarni olib tashlash usuli

Ushbu integratsiyalash usulining maqsadi oraliq o'zgartirgichlarni olib tashlash orqali mexatronik modullarning strukturaviy

murakkabligini minimallashtirishdir. Loyihalashda kamida bitta oraliq blok va tegishli interfeyslar an'anaviy strukturadan chiqariladi. Shu bilan birga, uning kirish va chiqish parametrlari va umuman mexatronik modul tomonidan amalga oshiriladigan funktsional o'zgartirishlari saqlanib qoladi. Ushbu maqsadga mexatronik tizimlarni loyihalashning ikkinchi bosqichida, ya'ni modullarni sintez qilishda erishish mumkin (1-rasm).

Uslubiy jihatdan to'g'ri loyihalash uchun mexatronik tizimning (MT) funktsional tuzilishini ko'rib chiqish kerak. Muayyan kirish va chiqish parametrlariga ega bo'lgan MTning funktsional ko'rinishi (qora quti modeli tarzida) 1-rasmda ko'rsatilgan. Mexatronik tizimning asosiy funktsional vazifasi harakat dasturi haqidagi ma'lumotni uning yakuniy bo'g'inining maqsadli boshqariladigan harakatiga aylantirishdir.

Harakat dasturi yuqori darajadagi kompyuter tomonidan yoki masofadan boshqarishda inson-operator tomonidan berilishi mumkin. Nazorat ostidagi harakat mexanik qurilmaning zvenolari yordamida amalga oshiriladi va yakuniy zveno - ishchi organi tashqi muhit bilan o'zaro ta'sir qiladi. Harakat paytida mexanik zvenoga ishlov

berilayotgan ob'ektlardan tashqi kuchlar ta'sir qiladi (masalan, silliqlash va frezalash ishlari paytida kesish kuchlari, robotni yig'ish paytida kontakt kuchlari va momentlari). Real vaqt rejimida boshqariladigan tizim va tashqi muhitning holatini baholash uchun teskari axborot aloqasi zarur bo'ladi.

1-rasm. Mexatronik tizimning funktsional namoyishi

Albatta, 1-rasmda keltirilgan asosiy funktsiya mexatronik tizimning yagona funktsiyasi emas. Tizimni qayta konfiguratsiya qilish, boshqa texnologik uskunalar bilan signallari va ma'lumotlarni almashish, o'z-o'zini diagnostika qilish kabi qo'shimcha funktsiyalar ham uning samarali va ishonchli ishlashi uchun bajarilishi kerak. Ammo aynan tashqi muhitda Mexatronik tizimning xatti-harakatlarini belgilovchi asosiy vazifa - bu berilgan funktsional harakatning aniq bajarilishidir.

"Qora quti" ko'rinishidagi mexatronik modulning funktsional ko'rinishi (1-rasm) ikkita ma'lumot kirishini (harakat dasturi va teskari axborot aloqasi), qo'shimcha

mexanik kirishni (tashqi muhitning reaksiya kuchlari) va bitta chiqish - maqsadli mexanik harakatni o'z ichiga oladi. Shuning uchun, umumiy holda, mexatronik modulning funktsional sxemasini axborot-mexanik o'zgartirgich sifatida qurish mumkin.

Mexatronik axborot-mexanik o'zgartirishlarni amalga oshirish uchun tashqi energiya manbai talab qilinadi. Mexatronikaning hozirgi rivojlanish bosqichida asosan elektr energiyasi manbalari ishlatiladi. Tegishli elektr-energiyali o'zgartirishlarni amalga oshirgan holda biz mexatronik modulning quyidagi funktsional modelini olamiz (2-rasm).

2-rasm. Mexatronik modulning funksional modeli

Ushbu funksional model umumiy holda energiya va axborot oqimlari bilan bog'liq bo'lgan yettita asosiy o'zgartirgichni o'z ichiga oladi.

E'tibor bering, elektr energiyasi faqat kirish ma'lumotlari va chiqish mexanik harakati o'rtasidagi oraliq energiya shaklidir. Shunday qilib, elektr energiyasi asosiy funktsiyani amalga oshirishning yagona energiya manbai emas. Albatta, energiya manbalarining boshqa turlari oraliq o'zgarishlar uchun mexatronik tizimlarda ishlatilishi mumkin va ularni kontseptual loyihalash bosqichida alternativa sifatida ko'rib chiqish kerak.

Oraliq o'zgartiruvchilarning fizik tabiatini tanlash o'zgartirgichlarning texnik amalga oshirish imkoniyatlari, birlamchi talablar va qo'llash xususiyatlari bilan aniqlanadi.

Mexatronik modullarda quyidagi o'zgartirgichlar keng qo'llaniladi:

- katta yuklama ostida ishlashga mo'ljallangan mashinalarda eng samarali bo'lgan gidravlik o'zgartirgichlar, birinchi navbatda ularning yuqori nisbiy quvvati evaziga;
- juda oddiy, ishonchli va yuqori tezlikka ega pnevmatik o'zgartirgichlar;

- kimyoviy o'zgartirgichlar, asosan tirik organizmlarning mushaklariga o'xshash biyuritmalarda qo'llaniladi;

- har xil fizik tabiatdagi energiya jarayonlariga asoslangan kombinatsiyalangan o'zgartirgichlar.

Yuqorida ko'rsatilgan yettita bazaviy o'zgartirgichlardan uchtasi monoenergetik hisoblanadi (axborot, elektr va mexanik o'zgartirgichlar), ularning kirish va chiqish o'zgaruvchilari bir xil fizik tabiatga ega. Qolgan to'rttasi ikki tomonlama (dual) xarakterga ega, chunki ularda kirish va chiqish parametrlari turli xil fizik tabiatga ega. Ushbu guruhga funksional modelning to'g'ridan-to'g'ri zanjirida joylashgan axborot-elektr va elektromexanik o'zgartirgichlar, shuningdek, teskari aloqa zanjirida joylashgan elektr-axborot va mexanik-axborot o'zgartirgichlari kiradi.

Mexatronik modulning (MM) strukturaviy modeli uning elementlari tarkibini va ular o'rtasidagi munosabatni aks ettirishi kerak. Avtomatik boshqarish nazariyasida strukturaviy modellarni blok-sxema shaklida tuzish qabul qilingan. Zvenolar odatda to'rtburchaklar shaklida kirish va chiqish parametrlarini, shuningdek uzatish funktsiyalarini ko'rsatish bilan belgilanadi.

Mexatronik modulning dastlabki strukturasi sifatida kompyuter tomonidan boshqariladigan an'anaviy elektr yuritmani ko'rib chiqamiz (3-rasm).

Keyingi tahlil qilish uchun taqdim etilgan strukturaviy sxemada biz boshqarish va elektromexanik quyi tizimlarni belgilaymiz. Elektr yuritmaning strukturaviy modeli quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi:

- funksional vazifasi axborotni o'zgartirish (raqamli signallarni qayta ishlash, raqamli rostdash, boshqarish harakatlarini hisoblash, tashqi qurilmalar bilan ma'lumot almashish) bo'lgan harakatni kompyuterli boshqarish qurilmasi;
- axborot-elektr o'zgartirish funksiyasini amalga oshiradigan raqamli-analogi o'zgartirgich (DAC);
- kuchli o'zgartirgich, odatda quvvat kuchaytirgichidan, impuls kengligi

modulyatoridan (PWM) va uch fazali invertordan (asinxron motorlar uchun) iborat;

- elektromexanik o'zgartirgichni amalga oshiradigan boshqariladigan elektr motor (AC yoki DC);
- berilgan boshqariladigan harakatni amalga oshiradigan mexanik qurilma va tashqi ob'ekt bilan o'zaro ta'sir qiluvchi ishchi organ;
- elektr o'zgartirgichdagi elektr kuchlanish va tok haqida ma'lumot beradigan teskari aloqa qurilmasi;
- mexanik-axborot almashtirish funksiyasini bajaradigan teskari aloqa sensorlari (holat, tezlik);
- blok-sxemada I 0-I 8 sifatida ko'rsatilgan interfeys qurilmalari.

3-rasm. Kompyuter tomonidan boshqariladigan an'anaviy elektr yuritmaning strukturasi

Kirish va chiqish parametrlarining fizik xususiyatiga qarab, interfeys birliklari mexanik yoki intellektual o'zgartirgich (konvertor) bo'lishi mumkin. Mexanik interfeyslarga misollar mexanik qurilmali vosita (I4 interfeysi) va teskari aloqa sensorlari (I7, I8) bilan bog'laydigan uzatma va transmissiyalardir.

Mexatronik modulning funksional modelini (2-rasmga qarang) va an'anaviy elektr yuritmaning strukturaviy modelini

(3-rasm) taqqoslab, elektr yuritmasi tarkibidagi asosiy va interfeys birliklarining umumiy soni funksional o'zgarishlar sonidan sezilarli darajada ko'p degan xulosaga kelishimiz mumkin. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, an'anaviy elektr yuritmada strukturaviy elementlar ko'p. Ortiqcha bloklarning mavjudligi texnik tizimning ishonchliligi va aniqligining pasayishiga, uning umumiy o'lchamlari va massasining hamda xarajat

ko'rsatkichlarining ko'payishiga olib keladi. Ushbu usul mahsulotning tannarxini sezilarli darajada kamaytirishi va ishning ishonchliligini oshirishi, elektron va kompyuter qurilmalariga teskari aloqa vazifasini yuklagan holda modulning mexanik konstruktsiyasini tubdan

yengillashtirishi mumkin. Aslida, bu holda oraliq konvertorlarni yo'q qilish usuli uchinchi integratsiya usuli bilan birlashtirilgan, bu esa mexatronikada aqli qurilmalarning funktsiyalarini kengaytirishga qaratilgan.

References:

1. A'zamjon Ibrohim o'g'li Toxirov, Robototexnika majmualarining avtomatlashtirilgan elektr yuritmalarini qo'llanilish sohalari, "Science and Education" Scientific Journal, May 2022 Vol. 3 No. 5 (2022): Science and Education
2. URL: <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3425>
3. Toxirov A'zamjon. ROBOTOTEXNIKA MAJMUALARINING AVTOMATLASHTIRILGAN ELEKTR YURITMALARINI QO'LLANILISH SOHALARI. Involta Scientific Journal, 1(6), 3-9.
4. URL: <https://involta.uz/index.php/iv/article/view/159>
5. DOI - 10.5281/zenodo.6519792
6. Djurayev A.D., Tokhirov A.I., Marasulov I.R. CLEANING COTTON FROM
7. SMALL DIRTY // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2022. 3(96).
8. URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13196>
9. DOI - 10.32743/UniTech.2022.96.3.13196
10. Tokhirov A.I. Writing control programs for computer numeral control machines // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 5(86).
11. URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11810>
12. DOI - 10.32743/UniTech.2021.86.5.11810
13. Tokhirov A.I. Application procedure CAD/CAM/CAE - systems in scientific research // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 6(87).
14. URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11836>
15. DOI - 10.32743/UniTech.2021.87.6.11836
16. Tokhirov A.I. Using the graphical editor "Компас 3D" in teaching computer engineering graphics // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 7(88).
17. URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12076>
18. DOI: 10.32743/UniTech.2021.78.8-3.12076
19. Tokhirov A.I., Marasulov I.R. CONTROL MODELS AND INFORMATION SYSTEM OF COTTON STORAGE IN THE CLUSTER SYSTEM // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 11(92).
20. URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12486>
21. Azamjon Ibrohim ugli Tokhirov, "TECHNOLOGICAL PROCESS DEVELOPMENT USING CAD-CAM PROGRAMS", "Science and Education" Scientific Journal, June 2021
22. URL: <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1561>
23. Islombek Marasulov Ravshanbek Ogli, & Toxirov Azamjon Ibrohim Ogli. (2021). A ROLE OF MECHANICAL ENGINEERING IN MECHATRONICS. JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, 824-828.
24. URL: <https://repo.journalnx.com/index.php/nx/article/view/1690>